

Juego, danza y música en psicoterapia infantil¹

Ángela Bernal²

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá, Colombia
antabepa@hotmail.com

Tatiana Silva³

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá, Colombia
julyta_345@hotmail.com

-
- 1 Ponencia presentada para el Diplomado Cuerpo y Expresión en la Formación de la Infancia. Corporación Universitaria Minuto de Dios.
 - 2 Diplomado Cuerpo y Expresión en la Formación de la Infancia. Corporación Universitaria Minuto de Dios.
 - 3 Diplomado Cuerpo y Expresión en la Formación de la Infancia. Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Juego, danza y música en psicoterapia infantil

Resumen

La presente ponencia tiene como propósito establecer cómo, por medio de estrategias pedagógicas como, la danza, la música, y el juego, se genera un contexto psicoterapéutico individual, en el que se pretende potencializar las habilidades de los niños o niñas, alcanzar objetivos terapéuticos y llevar a cabo un plan de tratamiento, empleando los tres elementos mencionados anteriormente. De esta forma, se hará un breve acercamiento a la definición de la psicología desde el paradigma cognitivo conductual, para después abordar la psicología clínica, la cual es un área aplicada de la misma y finalmente, se describirá qué es la música, la danza y el juego, para así establecer sus respectivos aportes al proceso psicoterapéutico.

Palabras clave: Psicoterapia; juego; danza; música; psicología; estrategias; habilidades; niños, niñas

Play, dance and music in child psychotherapy

Abstract

This paper aims to establish how, through teaching strategies such as dance, music, and games, an individual psychotherapeutic context is generated, to enforce the skills of boys or girls, achieve therapeutic goals and carry out a treatment plan using the three elements mentioned above. Hence, in the first place, there will be a brief look at the definition of psychology from the cognitive behavioural paradigm; then addressing clinical psychology, which is applied in the same area; and finally, it will pave the way to describe what music, dance and play are, setting up their respective contributions to the psychotherapeutic process.

Keywords: Psychotherapy; game; dance; music; psychology; strategies; skills; children; girls

Jogo, dança e música na psicoterapia infantil

Resumo

O presente artigo tem como objetivo estabelecer como, mediante estratégias pedagógicas como a dança, a música e o jogo, é gerado um contexto psicoterapéutico individual, no qual se procura potencializar as habilidades das crianças, alcançar objetivos terapêuticos e realizar um plano de tratamento, utilizando os três elementos mencionados anteriormente. Assim, primeiro, será realizada uma breve aproximação à definição da psicologia desde o paradigma cognitivo da conduta; depois, será estudada a psicologia clínica, que é uma área aplicada da mesma; finalmente, será descrito o significado da música, dança e jogo, estabelecendo seus aportes ao processo psicoterapéutico.

Palavras chave: Psicoterapia; jogo; dança; música; psicología; estrategias; habilidades; crianças

Introducción

Por medio del presente artículo, se pretende abordar el aporte de las estrategias pedagógicas de la danza, la música y el juego, a la psicoterapia con niños. Estas prácticas proporcionan información diagnóstica referente a la dinámica familiar, habilidades sociales y otras situaciones que se ponen en evidencia a través de dichas actividades. Así mismo es posible, formular un plan de tratamiento, empleando diversas técnicas propias de la corriente cognitivo conductual.

Inicialmente, es importante establecer la diferencia entre las estrategias pedagógicas y técnicas, estableciendo que estas últimas son propias de la psicología. Se conciben como estrategias pedagógicas a “los procesos que se dan en la labor pedagógica con la ayuda de metodologías y herramientas didácticas, que orientan el aprendizaje de manera significativa; motivando al estudiante a construir un nuevo conocimiento” (Grupo de Trabajo Proyecto “Quédate”, 2012).

Por otro lado, la técnica se refiere “al conocimiento y dominio de las reglas y prácticas de una actividad”, pero también hace alusión a “las medidas, procesos e instalaciones que se utilizan en el control y explotación de las leyes naturales, la energía y los recursos” (Von Braun, 1997). Es así, como en psicología se habla de una serie de técnicas, propias de las diferentes corrientes, en este caso cognitivas-conductuales, que buscan ajustarse a cada caso, para de esta manera alcanzar los objetivos terapéuticos.

Por lo tanto, definiremos cada uno de los elementos que se tomarán en consideración en el desarrollo de este texto. En primer lugar, como lo propone Caballo y Simón (2009), es posible establecer que el juego es una conducta recreativa, entretenida, lúdica y reforzante por sí misma; además de ser un comportamiento innato, que tiene funciones evolutivas, adaptativas y de supervivencia, posee propiedades terapéuticas mediante las cuales se producen cambios comportamentales. En segunda instancia, la danza se define como:

Es un arte espacio-temporal, porque transcurre en un determinado lugar y tiene una duración dada. Pero es asimismo un arte sonoro-visual, ya que no sólo es perceptible en ese doble nivel sino que armoniza dos ritmos plásticos: el de los gestos, las posturas, los pasos y los movimientos y el de la música, que son los medios de expresión propios de este arte (Valverde, S.F).

Además, la música es “una forma de comunicación entre las personas, que no comunica siempre lo obvio” (Waisburd & Erdmenger, 2006). Otra definición, que hace referencia a la música, es la propuesta por Guevara (2010), en la que se

concibe como “el arte de combinar sonidos agradablemente al oído según las leyes que lo rigen”.

Finalmente, la psicoterapia es concebida como “el tratamiento, por medios psicológicos, de problemas de naturaleza emocional, en el cual una persona entrenada establece deliberadamente una relación profesional con el paciente con el objeto de: a) eliminar, modificar o retardar síntomas existentes, b) mediatizar patrones de conducta perturbados y c) promover el crecimiento positivo de la personalidad y el desarrollo” (Bernardi et al, 2004).

En este orden de ideas, es importante cuestionarse acerca de cómo la danza, el juego y la música, son una herramienta que facilita la creación de un contexto psicoterapéutico, que permite un mayor acercamiento con el paciente. Para lo cual, se plantearán los aportes de cada una de las estrategias mencionadas anteriormente a la psicoterapia individual con niños, con el fin de crear un espacio que favorezca la calidad de vida.

Psicología, danza, juego y música

La psicología, es la ciencia que se centra en el estudio del comportamiento en todas sus manifestaciones y contextos. El comportamiento es lo que hace la gente y supone, es decir, alguna acción, actividad o conducta, en este sentido, el comportamiento tiene una diversidad de formas o expresiones que incluyen la actividad mental, la respuesta psicofisiológica y la reacción emocional (Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, 2003).

Como se mencionó anteriormente, la psicología tiene como objeto de estudio el comportamiento individual de los organismos, siendo éste las relaciones que los organismos individuales establecen con su entorno físico y social (Pérez Gonzalez, 2004), incluyendo las relaciones sociales, actividades laborales, desarrollo educativo, la vida familiar, entre otros tantos ámbitos del quehacer humano.

Así mismo, el comportamiento se ha de estudiar de acuerdo con la persona o actor de la conducta de que se trate, lo que supone la incorporación de las circunstancias biográficas; en definitiva, la psicología se interesa tanto en el comportamiento normal como en el anómalo, aquel que implica algún trastorno o desorden, sea para la propia persona o en relación con los demás (Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, 2003).

Por otra parte, según Fernández, Martín & Domínguez (2004), la psicología siendo una ciencia cuenta con diferentes orientaciones y paradigmas; entre ellos se encuentran el conductismo y el cognitivismo, bajo los cuales se establecerán y

analizarán la mayoría de aportes proporcionados por el diplomado. El primero de estos paradigmas, plantea que la causa inicial de toda conducta reposa siempre en la estimulación sensorial externa y no en el pensamiento. Descriptivamente, para este paradigma la psicología se reduce al estudio de asociaciones terminales entre elementos observables de entrada y salida. En esa misma línea, se destaca a Iván Pavlov, quien introdujo el concepto de reflejo condicionado, como unidad elemental de análisis de toda actividad aprendida de todos los organismos, es así como el conductismo recurre a explicaciones exclusivamente comportamentales. La psicología tal como la ve el conductista, es una rama puramente objetiva y experimental de la ciencia natural. Su meta-teoría es la predicción y el control de la conducta, por lo tanto, la introspección no forma parte esencial de sus métodos, ni el valor científico de sus datos depende de la facilidad con que se presten aquellos, interpretados en términos de conciencia (Pérez, 2004).

Por otra parte, en cuanto a lo que respecta al paradigma cognitivo, su enfoque de estudio es la mente, sistema mediante el cual procesamos la información, ya que la persona es un procesador activo de la información. Entre el estímulo y la respuesta, se plantea que intervienen procesos que transforman activamente la información, procesos que incluso afectan en la selección perceptiva del propio estímulo. De esta manera, la psicología cognitiva parte de dos supuestos: el primero, plantea que los procesos mentales forman parte de la actividad humana, y el segundo es que estos pueden y deben ser estudiados mediante el método científico. Además, las medidas de tiempo de reacción y exactitud, proporcionan valiosos datos sobre procesos y estructuras mentales (Fernández et al, 2004).

Según Fernández et al (2004), los principales fenómenos sujetos a ser su objeto de estudio son: la atención; la memoria; la representación del concomitamiento; los procesos de pensamiento y el lenguaje; la percepción; la motivación y la emoción. Una segunda característica definitoria de este paradigma, proviene de la aportación realizada por Jean Piaget, precursor de la epistemología genética. Es importante establecer, que este autor no le da importancia a la conducta, pues se interesó más por cómo se genera el conocimiento en ciertas estructuras mentales que ayudan a comprender y adaptarse al entorno, y en donde la adquisición de aprendizajes exige la existencia de esquemas reguladores, mediante procesos de asimilación y acomodación que incorporan la nueva información.

Otra aportación, proviene de la analogía entre la mente y el ordenador, puesto que se ha establecido que la mente codifica, almacena y recupera la información, simulando aquellos procesos psicológicos propios del ser humano, como si funcionara de la misma manera que en un ordenador (Fernández et al, 2004).

Ahora bien, dentro de la psicología existen áreas aplicadas. Así, desde los primeros tiempos la psicología aplicada, se han ido definiendo distintos campos

profesionales, entre los cuales figuran como perfiles tradicionales, la psicología organizacional, psicología educativa, psicología clínica, psicología jurídica, entre otros (Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, 2003). Por lo tanto, se abordará principalmente la psicología clínica y en especial la psicoterapia infantil, pues es en este espacio en el que se pueden incluir elementos de la música, la danza y el juego, para crear una propuesta que reúna los tres elementos en una psicoterapia individual.

La psicología clínica se interesa por el estudio del comportamiento de las personas, pero adicionalmente por establecer un psicodiagnóstico, cara a identificar un trastorno, analizar la condición psicopatológica, proporcionar una explicación, llevar a cabo un plan de tratamiento y en su caso prevenirlo. En este sentido, la psicología clínica dispone de sus propios métodos, modelos y procedimientos, los cuales se traducen a métodos psicodiagnósticos, modelos psicopatológicos y procedimientos psicoterapéuticos.

Existen diversos procesos de evaluación de los cuales enunciaremos algunos: se aplican e interpretan test psicológicos con fines evaluativos de fenómenos como la inteligencia y otros atributos que tienen lugar en el individuo. La entrevista, en la que se da una relación asimétrica, es una técnica de recolección de la información que puede ser de dos tipos fundamentalmente, abierta o cerrada; además cuenta con unos elementos fundamentales, para cumplir con los objetivos que el profesional trace para la misma (Maganto & Cruz, S.F). Otra técnica empleada en el proceso de evaluación es la observación, mediante la que se pretende recoger la mayor cantidad de datos posibles, identificando los hechos que constituyen los fenómenos.

Para fines de tratamiento, el psicólogo clínico puede usar una variedad de formas de psicoterapia, aunque recientemente existe una tendencia hacia un enfoque ecléctico, mediante una combinación de técnicas adaptadas a cada caso y según las necesidades del paciente (Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, 2003). Dentro de las diversas psicoterapias, se destaca la terapia de juego y la Danza Movimiento Terapia (DMT). Es importante señalar algunos elementos empleados en la DMT, que proporcionan herramientas al psicólogo para intervenir, siguiendo las necesidades del paciente, fortaleciendo aspectos como la comunicación y expresión de emociones, el establecimiento de vínculos con los otros y emplear el cuerpo como una herramienta para la mejora de la salud integral.

En sus inicios, como lo plantea Rodríguez (2009) en los Estados Unidos, el término fue "Danza Terapia", pero desde hace ya varios años se incluyó la palabra "movimiento" para dar a entender que la danza es una sucesión de movimientos, y que en ocasiones, son estos pequeños movimientos los que caracterizan el medio de comunicación que se desarrollará en las sesiones, y no tanto una amplia coreografía como usualmente se imagina. Es así como, la palabra "danza" hace

referencia, a las bailarinas pioneras que inspiradas por el arte de crear, encarnaron en sus movimientos, sus vidas, emociones, conflictos, deseos y miedos que fueron desarrollando la necesidad de ir un paso más allá y crear una herramienta que ayudara a dar significado a todo aquello que estaban sintiendo. Es aquí, donde se encuentra la creatividad como elemento fundamental de la DMT, la cual es el elemento poético, intuitivo, emocional que caracteriza a ésta y a todas las artes creativas en psicoterapia (Rodríguez, 2009).

Como lo menciona Rodríguez (2009) en su artículo, la palabra “movimiento” incluye toda un área importante para la DMT, el campo de la investigación y teorización sobre la comunicación no verbal y psicología del movimiento corporal, que durante años ha ido desarrollando conceptos, teorías y principios de relación, gracias a numerosos estudios de investigación, en donde la palabra psicoterapia o terapia, hace referencia al encuadre, al marco en donde se encuentran estas herramientas y la actitud verbal y no verbal, desde el cual se pretende trabajar y entender al paciente, será también crucial como fundamento de la DMT. Por lo tanto, la DMT evoluciona especialmente de la unión entre dos campos: la danza y la psicología. Así, basándose principalmente en la conexión entre movimiento y emoción, trabajando con el cuerpo y su propio lenguaje, busca la integración psicofísica del individuo. De esta manera, una de las premisas básicas de la DMT, es que el movimiento refleja los estados emocionales de la persona y los cambios en estos, llevarán a cambios en la psique, promoviendo el crecimiento personal y la salud (Rodríguez, 2009).

En suma, como lo menciona el mismo autor, la danza-terapia promueve el uso psicoterapéutico del movimiento dentro de un proceso que persigue la integración psicofísica (cuerpo-mente) del individuo, estando incluido dentro de lo que se denominan las psicoterapias corporales. Además, se caracteriza por el uso que se hace del medio y del proceso creativo, para ayudar a solventar los conflictos emocionales o psicológicos de las personas a través de la observación, análisis del movimiento y la intervención psicoterapéutica. Por consiguiente, integrar algunos elementos de la Danza Movimiento Terapia, en psicoterapia con niños, permite proporcionarle al paciente nuevas formas en las que puede expresarse, sin necesidad de emplear las técnicas tradicionales y usualmente directivas para recabar información diagnóstica, establecer rapport; y además, también proporciona información sobre los estados emocionales por los cuales atraviesa el paciente a lo largo del proceso, que pueden no ser funcionales con toda la población infantil.

La Terapia de Juego, que a través de la actividad lúdica lleva a cabo todo un proceso psicoterapéutico, se planteo desde la corriente cognitivo-conductual, teniendo fines diagnósticos y terapéuticos, como lo menciona Caballo & Simón, (2009), Knell abordó este tipo de terapia bajo un punto de vista cognitivo-conductual, teniendo como base un modelo interactivo entre emoción, cognición, conducta y

fisiología, con el fin de explicar los trastornos emocionales, teniendo en cuenta el componente evolutivo. Dentro del sentido terapéutico que posee el juego, es posible abordarlo como un tipo de relación interpersonal, puesto que en el desarrollo del mismo, el niño puede establecer relaciones con otras personas y objetos, de los cuales aprende multitud de conductas y conceptos, incluso si juega consigo mismo, además es funcional cuando se pretende romper la resistencia en los niños. El juego, constituye de igual manera una excelente estrategia para entablar conversación con el paciente y enseñar interacciones específicas, por medio de técnicas como el modelamiento y moldeamiento, siguiendo los objetivos terapéuticos planteados al inicio del proceso (Caballo & Simón, 2009).

Además, es importante señalar que se encuentran disponibles toda una gama de juegos bien sea de mesa o para el ordenador que tienen fines terapéuticos, y fueron diseñados por profesionales con objetivos específicos, por ejemplo los juegos para abordar habilidades sociales y relaciones interpersonales. También existe una herramienta interactiva llamada Drupa, que es ejecutada por medio de un software, la cual narra la historia de un personaje que ha perdido su corazón, dicha herramienta está dirigida a niños que han sido presuntamente maltratados o abusados. El maltrato infantil según Chan se define (2010), como la desatención o los abusos, de los cuales son víctimas los menores de 18 años, identificando el maltrato físico, psicológico, el abuso sexual, negligencia, desatención o explotación comercial, teniendo como consecuencia daños en la salud, integridad y desarrollo de las víctimas; en este sentido, Drupa sirve como instrumento para diagnosticar un posible maltrato o un abuso sexual y psicoeducar a los niños sobre el tema, a manera de prevención.

También, se cuenta con los juegos de salón o de campo, los cuales permiten alcanzar de igual manera los objetivos tratados, todo depende de la habilidad y creatividad con la que cuente el profesional. Si bien existen juegos estructurados, como lo describe Caballo & Simón (2009), también se cuentan en terapia con aquellos en los que se pretende que el niño cree sus propias historias, sin imponer una ruta o tema en específico, pues esto le permite desarrollar su creatividad, la cual sirve como base para el desarrollo de habilidades, como la teatral, literaria, cinematográfica, pero lo más importante, es que favorece la expresión emocional, convirtiéndose en la mejor oportunidad que tiene el profesional para recolectar información diagnóstica.

Por otro lado, teniendo presente que en la formación de los niños, es fundamental asegurar el acercamiento a la música, entendiendo por ésta última “una forma de comunicación entre las personas, que no comunica siempre lo obvio” (Waisburd & Erdmenger, 2006). Como lo plantea Morán (2009), la música posee valor ante aspectos culturales, como la identificación de los habitantes de algún lugar específico, también en aspectos como la consolidación de la personalidad, su aporte en cuanto a la expresión de emociones, desarrollo psicomotriz, el movimiento de

las partes del cuerpo y la coordinación, pues algunos teóricos y en especial Gardner, psicólogo y pedagogo propuso la teoría de las inteligencias múltiples, concibiendo la inteligencia como una capacidad bien sea de crear o resolver problemas, que sean funcionales en uno o más ambientes culturales. Gardner planteó la existencia de la inteligencia musical, la cual hace referencia a “la habilidad de escuchar, apreciar y producir ritmos y melodías. La tienen los que experimentan con el sonido; es la habilidad que tienen compositores y músicos” (Waisbrud y Erdmenger, 2006), es importante considerar que la inteligencia es dinámica, por lo cual se puede adquirir y desarrollar.

Dentro de los beneficios que proporciona la música, se encuentra el ritmo, que permite descubrir el orden, el razonamiento matemático y el concepto de medida; por otro lado, la música desarrolla la capacidad de atención, memoria y discriminación auditiva (Waisburd y Erdmenger, 2011). Por ende, existen múltiples razones por las cuales el aprendizaje de la música durante el proceso de formación es de vital importancia, pues como se citó anteriormente, favorece el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales, que generan impacto en ámbitos como el fisiológico, social e individual, permitiéndole al ser humano relacionarse con el mundo (Morán, 2009).

Una amplia gama de estudios realizados, para establecer el impacto que posee la música en el cerebro, han demostrado que por medio del desarrollo de esta habilidad, actividades como el contacto con la música o el simple hecho de escucharla por disfrute, permite la integración de los dos hemisferios, aunque si bien es cierto, cada uno posee habilidades diferentes y por consiguiente, procesa la información de manera distinta, la música los integra. Actividades como leer música, es una evidencia de lo anteriormente referido, la inspiración, tiene lugar en el hemisferio derecho, pero se procesa en el izquierdo, por lo tanto, es posible establecer que ya sea en la creación, disfrute o ejecución de la música, se requiere de patrones de pensamiento lógico, manejo del lenguaje y conocimientos matemáticos, que son actividades dirigidas por el hemisferio izquierdo, aun cuando es el hemisferio derecho al que se le otorga la capacidad rítmica, musical, la percepción y la emocionalidad (Waisburd y Erdmenger, 2011). Además, es importante tener en cuenta que como lo menciona Morán (2009), el cerebro sufre una serie de cambios cuando las personas reciben un entrenamiento en este arte, pues por ejemplo el cuerpo calloso del cerebro tiende a aumentar su tamaño conforme pasa el tiempo, lo cual evidencia otro de los tantos impactos que posee la música en el ser humano.

Por lo tanto, se puede afirmar que el acercamiento con la música, no sólo es funcional en el ámbito de la formación para los niños y niñas, ya que también es una estrategia para llevar a cabo un proceso psicoterapéutico, pues de esta manera se logra focalizar la atención y se puede establecer un primer vínculo con el niño, realizando preguntas y comentarios rompehielos. Pero lo más importante, es que de la misma manera que ocurre con la danza, le permite expresarse y poner en

evidencia las emociones que experimenta de una forma no convencional, teniendo en cuenta que también tiene un impacto en la adquisición de habilidades, como las descritas con antelación.

Conclusiones

Podemos afirmar que es enriquecedor integrar algunas de las estrategias pedagógicas, empleadas en la danza, la música y el juego propias de otros campos ajenos a la psicología, pues generan la posibilidad al profesional de desarrollar habilidades terapéuticas para trabajar con los niños y niñas, especialmente en psicoterapia.

Además, tanto la danza como la música, le proporcionan al niño la posibilidad de concebir nuevas formas, por medio de las cuales puede comunicarse con los demás y consigo mismo, expresar sus emociones y desarrollar habilidades para su vida no solo a nivel cognitivo, sino también social. De igual manera, el terapeuta logrará por medio de la utilización de dichos elementos el alcance de los objetivos terapéuticos, previamente establecidos en relación con la información diagnóstica.

Por otro lado, el empleo del juego en la psicoterapia, tiene una gran trayectoria, lo cual es de gran utilidad, pues se cuenta con una amplia gama de estrategias y tipos de juego, contruidos con fines terapéuticos. Pero también, es importante señalar la destreza y creatividad con la que debe contar el profesional, para emplear juegos de actualidad no diseñados para tales fines, pero que son de la preferencia de los niños y niñas, para así alcanzar los objetivos terapéuticos.

Entonces, el empleo de estos tres elementos (danza, música y juego), crean un espacio psicoterapéutico diferente y enriquecido, pensando en los intereses y estrategias que se pueden emplear, para llevar a cabo un proceso psicoterapéutico infantil, manteniendo niveles de motivación y una relación terapéutica óptima, con el fin de mejorar la calidad de vida del consultante.

Finalmente, es de vital importancia destacar el papel del psicólogo en los diferentes aspectos mencionados con antelación, puesto que el propósito del profesional es potencializar el aprendizaje, la adquisición de habilidades y propiciar ambientes que favorezcan el desarrollo de los niños y niñas, en este caso la psicoterapia en particular, siempre teniendo en cuenta su bienestar y calidad de vida, empleando técnicas propias de la disciplina que tiene sus orígenes en diversos aspectos conexos a las vivencias propias de la niñez.

Referencias

- Bernardi, R., Defey, D., Garbarino, A., Tutté, J., & Villalba, L. (2004). Guía Clínica para la Psicoterapia. *Revista de Psiquiatría de Uruguay*, (68) 2: 99-146.
- Caballo, V. E., Simón, M. Á. (2009). *Manual de Psicología Clínica Infantil y del Adolescente*. Madrid: Ediciones Pirámide.
- Chan, Margaret. (2010). Organización Mundial de la Salud. Recuperado de <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/>
- Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, E. (2003). *Psicología Clínica y Psiquiatría*. Papeles del Psicólogo. 85: 1-10.
- Fernández, E., Martín, M., Domínguez, F. (2004). *Procesos Psicológicos*. Madrid: Pirámide.
- Grupo de Trabajo Proyecto "Quédate". (2012). *Estrategias y Metodologías Pedagógicas*. Proyecto "Quédate", 22.
- Guevara, J. S. (2010). *Teoría de la Música: Una Guía Seria para Toda Aquella Persona que Quiera Afianzar sus Estudios de Música*. Obtenido de http://www.teoria.com/articulos/guevara-sanin/guevara_sanin-teoria_de_la_musica.pdf
- Maganto, C. Cruz Sáez, S. (S.F). *La Entrevista Psicológica*. España: Universidad del País Vasco.
- Morán, M. C. (2009). *Psicología y Música: Inteligencia Musical y Desarrollo Estético*. *Revista Digital Universitaria*, 5,10,11.
- Pérez, A. (2004). *Psicología del Aprendizaje, Manual de Laboratorio*. Bogotá: Comex S.A.
- Rodríguez, S. (2009). *Danza Movimiento Terapia: Cuerpo, Psique y Terapia*. *Revista Internacional On-Line*, (8)2: 1-20.
- Valverde, N. B. (S.F). *La Naturaleza de la Danza y su Relación con el Concepto de Folclore*. La Paz, Bolivia.
- Von Braun, C. F. (1997). *Innovación Industrial, Investigación y Desarrollo: Las Armas de los 90*. Mexico: Prentice Hall Hispanoamericana, S.A.
- Waisbrud, G., Erdmenger, E. (2006). *El Poder de la Música en el Aprendizaje*. México: Editorial Trillas.